

Explicação sobre a Carta do Pastor Sauerbronn para a Alemanha (1824)

Preâmbulo:

Uma cópia desta carta — arquivada no Landeshauptarchiv Koblenz (Alemanha) — faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich (2025), estando relacionado ao Capítulo 6.

Contexto da elaboração da Carta, sua localização e sua divulgação:

O relato da viagem dos imigrantes alemães para o Brasil em 1823–1824 está bem documentado em uma carta, de grande relevância histórica, que o pastor luterano Friedrich Oswald Sauerbronn enviou a Becherbach bei Kirn, Alemanha, para sua tia, irmãos e amigos, em 10/09/1824 (Franzmann, 1985).

Com o apoio do pesquisador Roland Spliesgart, da Alemanha, o autor F. G. Emmerich auxiliou a pesquisadora Vanessa Melnixenco, da Fundação Dom João VI, a obter uma cópia do artigo de Franzmann. Com base nesse artigo, em outubro de 2024 — exatamente duzentos anos após a redação da carta —, Melnixenco contactou o Landeshauptarchiv Koblenz, na Alemanha, e obteve uma cópia completa do original da carta, arquivada naquela instituição.

Em 2025, F. G. Emmerich contactou o Landeshauptarchiv Koblenz e obteve uma cópia e a autorização para disponibilizar a carta (Sauerbronn, 1824) como um item do MSE do seu livro, o que é feito no arquivo em PDF em anexo.

Por fim, informa-se que a Fundação D. João VI pretende disponibilizar futuramente ao público uma transcrição completa do original em alemão e a respectiva tradução integral da carta em português.

A citação correta desta carta, revisada pelo Dr. René Hanke, do Landeshauptarchiv Koblenz, deve ser:

SAUERBRONN, F. O. Brief von Friedrich Oswald Sauerbronn an seine Tante, Geschwister und Freunde in Becherbach [Carta de Friedrich Oswald Sauerbronn a sua tia, irmãos e amigos em Becherbach]. 10 set. 1824. Fonte: Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 387, Nummer 114, Seiten 7–20 (Abschrift). Disponível em: <https://apertus.rlp.de/index.php?PLINK=1&ID=7cb9308e-1b8a-4b14-b1f8-2c4a3a5b0348>. Acesso em: 02 out. 2025.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2025.

Francisco G. Emmerich